

Enhancing Vaccine Reaction Detection from Social Media Using Optimized Transformer Fine-Tuning

Abdusalam F. A. Nwesri¹ and Mai M. Elbaabaa² and Nabila A. S. Shinbir³

^{1,2} University of Tripoli, Tripoli - Libya

³ College of Science and Technology, Tripoli - Libya
a.nwesri@uot.edu.ly

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18111761>

Abstract. This paper describes the system developed by the University of Tripoli (UoT) team for Task 6 of the 10th Social Media Mining for Health (#SMM4H) Shared Tasks, which focused on detecting personally experienced vaccine reactions in social media posts. We fine-tuned the CardiffNLP Twitter-RoBERTa-Large model using optimized training settings and data preprocessing strategies. Our best submission achieved an F1-score of 0.945 on the test set, outperforming the average system and nearing the benchmark score of 0.946. We describe our training pipeline, evaluation metrics, and results, and compare our system with both large language models and benchmark transformer-based models.

Keywords: Vaccine Reaction Detection, LLMs, Social Media Mining for Health

تحسين اكتشاف ردود الفعل تجاه اللقاحات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الضبط الدقيق الأمثل للمحولات

عبدالسلام النويصري¹، مي البعباع²، نبيلة المبروك شنبر³

^{2,1} جامعة طرابلس، طرابلس - ليبيا

³ كلية العلوم والتقنية، طرابلس - ليبيا

a.nwesri@uot.edu.ly

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18111761>

ملخص. تصف هذه الورقة البحثية النظام الذي طوره فريق جامعة طرابلس للمهمة السادسة من المهام المشتركة العاشرة لتعدين وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الصحة (#SMM4H)، والتي ركزت على رصد ردود الفعل الشخصية تجاه اللقاح في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. قمنا بتحسين نموذج CardiffNLP Twitter-RoBERTa-Large باستخدام إعدادات تدريب مُحسنة واستراتيجيات معالجة مسبقة للبيانات. حقق أفضل نموذج قدمناه 0.945 بمقياس F1 على بيانات الاختبار، متفوقاً على المتوسط العام لاداء جميع الأنظمة المشاركة ومقترباً من درجة المعيار المرجعي البالغة 0.946. نوضح مسار التدريب ومقاييس التقييم والنتائج، ونقارن نظامنا بنماذج اللغات الكبيرة والنماذج القائمة على مُحولات المعايير المرجعية.

الكلمات المفتاحية: الكشف عن ردود الفعل التحسسية لللقاحات، النماذج اللغوية الضخمة، استخراج البيانات من وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض صحية.